

Laboratorňa Diagnostika, XXIX, 2, 2024: 32–33

FAMILIÁRNÍ HYPERCHOLESTEROLÉMIE - FENOTYP VERSUS GENOTYP FAMILIAL HYPERCHOLESTEROLEMIA - PHENOTYPE VERSUS GENOTYPE

Janka Franeková^{1,3}, Tomáš Freiberger^{2,4}, Antonín Jabor^{1,3}

¹ Institut klinické a experimentální medicíny, Pracoviště laboratorních metod, Praha

² Centrum kardiiovaskulární a transplantační chirurgie, Genetická laboratoř, Brno

³ 3. Lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha

⁴ Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno

jafa@ikem.cz

SOUHRN

Familiární hypercholesterolémie (FH) je nejčastější autosomálně dominantní onemocnění. Prevalence heterozygotní formy onemocnění v běžné populaci je 1:313, u pacientů s ICHS je 10krát vyšší, 20krát vyšší u osob s předčasnou ICHS a 23krát vyšší u osob s těžkou hypercholesterolémií (Behesti a kol., 2020).

Genetickým podkladem FH je monogenní mutace v genu pro LDL receptor na chromozomu 19p13 (80-90%), mutace v genu pro apolipoprotein B (ApoB) na chromozomu 2p24-23 (5-10%), nebo mutace genu pro PCSK9 na chromozomu 1p32 ($\leq 5\%$).

Fenotypicky se FH projevuje zvýšenou koncentrací LDL cholesterolu u dospělé populace obvykle s hodnotami nad 6,5 mmol.L⁻¹, u dětí obvykle nad 4,1 mmol.L⁻¹. V rodinách se vyskytuje předčasná ICHS ve věku 50-60 let.

Metodika: Porovnání kazuistik jedinců s familiární hypercholesterolémií s obdobným genotypem a rozdílnou fenotypickou a klinickou manifestací.

Cíle: Upozornit na vhodnost screeningu familiární hypercholesterolémie a projekt MedPed (Projekt MedPed, nd).

Výsledky: Prezentováno formou kazuistik.

Závěr: V rodinách se stejným genotypem se klinická a fenotypová manifestace FH může lišit. Je vhodné v rámci mezinárodního projektu **MedPed** (Make early diagnosis

to Prevent early deaths in Medical Pedigrees) vyšetřit rizikové jedince a cílenou terapií snížit počet předčasných úmrtí u osob s geneticky determinovanými, avšak léčitelnými poruchami metabolismu lipidů.

Klíčová slova: familiární hypercholesterolémie; genotyp; klinická manifestace

ABSTRACT

Familial hypercholesterolemia (FH) is the most common autosomal dominant disease. The prevalence of the heterozygous form of the disease in the general population is 1:313, it is 10 times higher in patients with CHD, 20 times higher in people with early CHD and 23 times higher in people with severe hypercholesterolemia (Behesti et al., 2020).

The genetic basis of FH is a monogenic mutation in the gene for the LDL receptor on chromosome 19p13 (80-90%), a mutation in the gene for apolipoprotein B (ApoB) on chromosome 2p24-23 (5-10%), or a mutation in the gene for PCSK9 on chromosome 1p32 ($\leq 5\%$). Phenotypically, FH is manifested by an increased concentration of LDL cholesterol in the adult population, usually with values above 6.5 mmol.L⁻¹, in children usually above 4.1 mmol.L⁻¹. Premature CHD occurs in families at the age of 50-60 years.

Comparison of case reports of individuals with familial hypercholesterolemia with similar genotype and different phenotypic and clinical manifestation.

Objectives: Draw attention to the suitability of screening for familial hypercholesterolemia and the MedPed project (Projekt MedPed, nd).

Results: Case reports presentation.

Conclusion: In families with the same genotype, the clinical and phenotypic manifestation of FH may differ, it is appropriate to examine at-risk individuals through the international project MedPed (Make early diagnosis to Prevent early deaths in Medical Pedigrees) and reduce the number of premature deaths in people with genetically determined, but treatable disorders of lipid metabolism.

Key words: familial hypercholesterolemia; genotype; clinical manifestation

REFERENCES

1. **Beheshti, S.O. et al. (2020)** 'Worldwide prevalence of familial hypercholesterolemia: Meta-analyses of 11 million subjects', *Atherosclerosis* [Preprint]. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.atherosclerosis.2020.10.075>.
2. **Projekt MedPed : Česká Společnost Pro Aterosklerózu (no date)**. Available at: <https://athero.cz/projekt-medped/> (Accessed: 7 August 2024).